

OBJETIVOS

BIOVEXO pretende desarrollar biopesticidas innovadores contra la bacteria *Xylella fastidiosa*. Se probarán varias soluciones de biocontrol que actúen frente a *Xylella* o su vector, incluyendo:

Tras las pruebas de campo a pequeña escala, se evaluarán las formulaciones mejoradas en condiciones reales en Italia y España.

BIOVEXO tiene como objetivo la producción a gran escala de aquellos biopesticidas que tengan un mejor rendimiento para su futura comercialización en 2025.

IMPACTOS

BIOVEXO permitirá conocer el mecanismo de acción de los biopesticidas para respaldar el desarrollo de productos. Sobre todo, contribuirá a:

- Garantizar el **cultivo continuado** de olivo y almendro
- Reducir el uso y el riesgo de **pesticidas nocivos**
- Reducir presiones socio-económicas causadas por *Xylella fastidiosa* y la **severidad de la enfermedad** en cultivos de olivo
- Proteger y asegurar campos de olivos tradicionales de gran **valor sociocultural** (con árboles de hasta 1.500 años)
- Prevenir la **propagación futura** de la infección por *Xylella fastidiosa* para asegurar y mantener puestos de trabajo en las zonas más afectadas
- Proteger la sanidad vegetal a nivel global y proteger **ecosistemas frágiles**
- Garantizar la **sostenibilidad** económica y medioambiental

SOCIOS

CONTACTO

Coordinador del proyecto: RTDS Group

Coordinador científico:
AIT Austrian Institute of Technology

Comunicación:
RTDS Group, biovexo@rtds-group.com

Este proyecto ha recibido financiación de la Empresa Común para las Bioindustrias (Joint Undertaking- JU) bajo el acuerdo de subvención (Grant Agreement) nº 887281. El JU recibe apoyo de la Unión Europea a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 y el Consorcio de Bioindustrias (Bio Based Industries Consortium)

Créditos de imágenes: ©2020 Shutterstock/AIMERIT
Responsable de diseño y contenidos: RTDS Group

BIOVEXO

Biopesticidas innovadores para combatir *Xylella fastidiosa*

Xylella fastidiosa es uno de los fitopatógenos más peligrosos que está amenazando la **sanidad vegetal a nivel mundial**. Coloniza los vasos del xilema de la planta, lo que bloquea la absorción de agua y nutrientes esenciales para la salud de la planta.

Una vez que la planta se infecta a través de un insecto vector, comienzan a ser visibles los síntomas de *Xylella fastidiosa*, que al ser una enfermedad incurable, suele producir la muerte de la planta.

La propagación de *Xylella fastidiosa* ha aumentado rápidamente en el sur de Europa, arrasando campos enteros de olivos y almendros.

Hasta la fecha, **no existe una solución ecológica disponible** en el mercado que haya logrado contener la devastación causada por *Xylella fastidiosa*.

Esta situación pone en gran riesgo la sostenibilidad económica, y sociocultural europea.

Introducir en el mercado nuevos biopesticidas de alto rendimiento para combatir *Xylella fastidiosa* y su vector.

Los biopesticidas se utilizarán con fines curativos y/o preventivos con el objetivo de proteger la sanidad vegetal de la UE.

- **Contribución UE: € 6.612.227,48**
- **Presupuesto total: € 8.025.112,41**
- **Fecha de inicio: 01/05/2020**
- **Fecha de finalización: 30/04/2025**
- **Consortio de 11 socios**
- **Acción de innovación**